

выразить в письменном виде. Преподаватель даёт некоторое время студентам сформулировать свою мысль, обдумать её, а затем изложить на бумаге. Такой подход способствует использованию навыков письменной речи, а также позволяет улучшить качество дискуссии, сделать её более конструктивной. Он так же даёт возможность вовлечь в обсуждение всю группу, а не только самых активных студентов, которые зачастую дают быстрые и необдуманные ответы.

Много полезных и интересных статей можно найти на сайтах Medium.com, Observer.com, Dailyemail.co.uk. Также можно предложить студентам другое задание: написать свою собственную статью по этой или другой интересующей их теме для ресурса Medium.com, публикующего заметки непрофессиональных авторов. К примеру, очень актуальной оказалась статья *Seven Conversation Starters that End Conversation and Alternatives to Improve Your Conversational Skills* не только как предмет для дискуссии, но и в аспекте практическом – студенты узнают новые слова и фразы, чтобы начать «успешный» продолжительный диалог с незнакомцем, получают представление о том, каких тем следует избегать при первом разговоре, особенно с человеком другой культуры.

Одной из целей, к которой студенты стремятся в процессе обучения, является свободное общение со своими сверстниками, не владеющими русским языком. Благодаря ресурсам интернета, такое общение уже давно не является проблемой: существует множество сайтов и приложений, где легко можно найти себе собеседника. Однако и тут следует учитывать некоторые нюансы. На мой взгляд, самым эффективным общением может стать только то, что сразу основывается на общности интересов,

в данном случае – профессиональных: связанных с искусством или музыкой. Зачастую носителям языка не интересно «просто» общение, оно довольно быстро затухает, в случае же с так сказать взаимовыгодным обменом опытом, информацией – коммуникация может стать не только полезным в языковом аспекте, но и в узкоспециальном. Поэтому моя рекомендация студентам – сразу искать сообщество или группу для общения по ключевым словам (#performingmusic, #artofpainting т.д.).

Ресурсы интернета обширны и многообразны, и позволяют преподавателю эффективно решать проблему коммуникативной компетенции у студентов. В то же время преподавателю со своей стороны необходимо осваивать и внедрять новые формы и методы обучения, делая их максимально разнообразными и основываясь на творческой, профессионально-ориентированной и индивидуальной заинтересованности студентов.

Список литературы

1. Лемов Дуг. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. - М.: Манн, Иванов и Фарбер, 2014. – 416 с.
2. Методика обучения иностранному языку с использованием новых информационно-коммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев. - Москва: Глосса-Пресс; Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 177 с.
3. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка = English Teaching Methodology. - М.: Дрофа, 2005. – 253 с.
4. Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам. - СПб: Каро, 2007. – 286 с.

ДЕТСТВО КАК СИСТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ Т.ТОЛСТОЙ

Литвин В.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент

CHILDHOOD'S SYSTEM IN T. TOLSTOY'S TALES

Litvin V.

Assistant professor, PhD

Аннотация

Статья посвящена анализу системы детства в рассказах Т. Толстой (сборник «Ночь»). На основе анализа некоторых текстов автор делает вывод, что детство в произведениях Т.Толстой представляет собой живую систему, для которой характерны поэтичность, языческое мировосприятие, глубокая рефлексия. Детство у Толстой находится под влиянием системы «взрослой жизни», которая показана как момент настоящего, наполненный реальными фактами и фактами объективной действительности.

Abstract

The article deals with analysis of childhood's system in T.Tolstoy's tales (storybook «Night»). According to analysis of some tales, the author draws a conclusion that childhood in Tolstoy's tales is lively system, which is characterized of poetry, pagan worldview, deep reflection. Tolstoy's childhood is under the influenced system of «adult life», which is shown as a moment of present, filled with real facts and facts of objective reality.

Ключевые слова: система детства, Т.Толстая

Keywords: childhood's system, T.Tolstaya

Как известно, Татьяна Толстая не пишет ни для детей, ни о детях, но по ее же собственным словам, *«когда пишу ... для меня мое детство в запахах и ощущениях и звуках где-то на заднем плане должно присутствовать»* [1].

Сборник Толстой «Ночь» открывается рассказом «Соня», который вроде и не про детей вовсе, а про старую деву с *«лошадиными чертами»*. С самых первых строк в повествование врывается чей-то голос: *«Смотри скорей, пока не погасло!», «Постойте, дайте вас рассмотреть! Сидите, как сидели, и назовитесь по порядку!»*, - приказывает он, обращаясь к образам прошлого, призракам, которые медленно проявляются из сгущенной темноты художественного пространства Толстой. Сначала мы слышим только смех, потом вырисовываются вещи: *«будто гиацинты в стеклянной вазочке на скатерти»*, и частица «будто» здесь совершенно не случайна - призрак еще не принял окончательной, известной нам формы. Затем в комнате появляются фигуры, не узнаваемые, бестелесные - *«Кто это тут? Есть ли среди них тот, кто тебе нужен?»*. А кто нужен? И нужен ли вообще? Память человеческая, увы, жестока и непреклонна, она не учитывает наши желания забыть, вычеркнуть эпизоды прошлого. Но если пришли призраки, то дорожи ими, они не задержатся, они мимолетны, не пугай их - *«гоняться за вами - все равно что ловить бабочек, размахивая лопатой»*. Толстая сразу расставляет прошлое и настоящее на разные полюса, создавая философскую антитезу - память нежна, иррациональна, она из сферы запредельного и всегда будет контрастна серой и пошлой реальности: *«напрасны попытки ухватить воспоминания грубыми телесными руками»*.

В рассказе «Соня» намечаются все тезисы идейного уровня и все художественные приемы, которые будут раскрываться и использоваться в произведениях сборника.

«Ясно одно - Соня была дура». Этими словами начинается повествование о судьбе некой Сони, отчество которой было *«безнадежно утрачено»*.

Соня умела все: и шить, и готовить, и стирать, и с детьми управлять. *«Неизвестно, кто были ее родители, какой она была в детстве, где жила, что делала и с кем дружила <...> Надо думать, что она была романтична и по-своему возвышенна <...> Романтическое существо»*. *«В сорок первом году <...> ей должно было исполниться сорок»*.

Не сумела Соня со своей нелепой одеждой и голубым эмалевым голубком, приколотым к блузке, вписаться в окружающее ее общество Льва Адольфовича, его сестры Ады - *«острой, худой, по-змеиному элегантной»*, Валериана, *«Серезжи, кажется, и Котика, и кого-то еще»*. С детской наивностью и непониманием всего лицемерия и хитрости устройства взрослой, реальной жизни, она то и дело ставила всех в неловкое положение: *«Я вас видела в филармонии с какой-то красивой дамой: интересно, кто это?» - спрашивала Соня у растерянного мужа, перегнувшись через его помертвевшую жену»*.

Решили умные взрослые люди, наученные коварству и жестокости, отомстить за ее глупость. И Ада *«предложила придумать для бедняжки загадочного воздыхателя, безумно влюбленного, но по каким-то причинам никак не могущего с ней встретиться лично <...> Фантом был немедленно создан, наречен Николаем, обременен женой и тремя детьми»*.

Голоса призраков проникают в повествование, постепенно приближаясь из запредельного к реальности, создавая полифонию, разрывая фразу на несколько разных тембров и интонаций: *«во-первых, Соня дура, в том-то вся и штука; ну а во-вторых, должна же у нее быть совесть - у Николая семья, неужели она ее возьмется разрушить? Вот, он же ей ясно пишет, - Николай то есть, - дорогая, ваш незабываемый облик навеки отпечатался в моем израненном сердце (не надо «израненном», а то она поймет буквально, что инвалид), но никогда, никогда нам не суждено быть рядом, так как долг перед детьми... ну и так далее, но чувство, - пишет далее Николай, - нет, лучше: истинное чувство - оно созреет его холодные члены («То есть как это, Адочка?» - «Не мешайте, дураки!») путеводной звездой и всякой там пышной розой <...> А почему он не может явиться на свидание, тут-то дети не помешают? А у него чувство долга. Но оно ему почему-то ничуть не мешает переписываться? Ну тогда пусть он парализован. До пояса. Отсюда и хладные члены. Слушайте, не дурите! Надо будет - парализуем его попозже. Ада брызгала на почтовую бумагу «Шипром», Котик извлек из детского гербария засушенную незабудку, розовую от старости, совал в конверт»*.

Детство славится не только тем, что это «золотая пора», самое счастливое, беззаботное и честное время, но и тем, что оно по своему неведению является жестоким. Взрослые люди решили поиграть, прикинуться детьми - *«жить было весело!»*, но поиграть не с куклой, а с живым человеком. Правда, компания во главе с Адой нашла себе хорошее оправдание, что переписка эта осчастливит Соню, потому как нет у нее ни одного поклонника.

Таким образом, Толстая поднимает проблему конфронтации истинного детства (в душе, в восприятии) и детства ложного (детство как игра взрослого, существующего в настоящем). Проблема в современной действительности имеет одно разрешение: смерть. Смерть ребенка. Потому что взрослый лишь на время надевает маску детства, а на деле абсолютно приспособлен, адаптирован к условиям жизни.

Соня была ребенком, несмотря на ее возраст. Обратим внимание на то, что Соня любила детей, и те к ней привязывались за очень короткий срок. А дети чутко тянутся сердцем ко всему искреннему и настоящему.

«Ясно одно - Соня была дура». По меркам современного общества - и действительно, дура. Доверчивый романтик, умерла за любовь, не сумела (не захотела) разглядеть, что втянута окружением в жестокую игру. Нельзя не вспомнить в таком контексте кинофильм Максима Коростышевского

«Дура», повесть Улицкой «Сонечка», роман Достоевского «Идиот», традицию русской народной сказки. Один из трех сыновей обязательно нарекался дураком, но это не было характеристикой его умственных способностей. Дурак на Руси издревле был кем-то вроде юродивого - не такой, как все, вне социальных связей и ролей. Поэтому имел право быть веселым, беззаботным, говорить правду, совершать настоящие поступки. Дураку в сказках всегда везет. Но не сказку пишет Толстая. Дура двадцатого столетия молчалива, обособлена, в лучшем случае не понята, в худшем - ненавидима, печальна и обречена на тихую безвестную гибель.

Утверждение детского мира происходит в следующем рассказе - «Любишь - не любишь». Произведение строится абсолютно по законам художественно-автобиографической повести о детстве, только повествование ведется не от первого лица, а от второго, и, так как речь идет все-таки не о повести, а о рассказе, композиция произведения становится мозаичной, как бы сотканной из хаоса воспоминаний. Толстая использует тот же прием, что и в рассказе о Соне - постепенное приближение к читателю полифонии голосов прошлого, только теперь это голоса детей с присущим им негативизмом, буйной фантазией и непосредственностью, искренностью в восприятии окружающего мира.

В рассказе «Любишь - не любишь» уже нет антагонизма мира взрослых (настоящее) и мира детства (прошлое); существует только мир ребенка, в рамках которого и понимается жизнь, взрослые здесь не являются деструктивной силой: *«Пушкин ее [няню Груню] тоже очень любил и писал про нее: «Голубка дряхлая моя!» А про Марьиванну он ничего не сочинил. А если бы и сочинил, то так: «Свиношка толстая моя!»*. Мир этот алогичен, а потому алогично и самое повествование - оно движимо не логикой речи, а иррациональностью памяти, именно поэтому в восприятии детей вместо положенного, логичного Ивана-Царевича на картинах появляется Лермонтов, очевидно, как фигура более загадочная и притягательная для ребенка: *«Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу; он же в кафтане целится из-за кустов в лебедь с золотыми коронами; он же что-то выдвывает с конем...»*.

Все в мире детства одухотворено, почти все имеет свои имена, свой характер и привычки: гречневая каша - «завнашиваяся»; абажур - «молодой и пугливый», «темный» (не по цвету), «молчаливый»; косички, сплетенные из бахромы, - «недозволенные». Это - языческое отношение к миру, анимистическое восприятие, проявляющееся на языковом уровне в виде образительных эпитетов. Вокруг еще столько непонятого, темного, страшного, но эластичный, поэтический ум ребенка всему дает имена, объясняет по-своему каждое явление и познает пространство вокруг посредством глубокой рефлексии. Так, после того, как Марьиванна на ночь читает стихи своего дяди, фигуры байронической, поэта и игрока, которые написаны в духе немецкого мистического романтизма и подозрительно похожи на «Лесного царя» Гете, в детском

сознании рождаются страшные образы: *«Под кроватью, ближе к стене - всем известно - лежит Змей: в инурованных ботинках, кепке, перчатках, мотоциклетных очках, а в руке - крюк <...> Вряд ли съест, но затащит и пропихнет под плинтус, и бесконечно будет падение вниз, под пол, между пыльных переборок. Комнату сторожат и другие породы вечерних существ: ломкий и полупрозрачный Сухой, слабый, но страшный, стоит всю ночь напролет в стенном шкафу, а утром уйдет в щели. За оставшими обоями - Индрик и Хиздрик - один зеленоватый, другой серый, оба быстро бегающие, многоногие. А еще в углу, на полу - квадратик медной резной решетки, а под ним черный провал - «вентиляция». К ней и днем-то подходить опасно: из глубины пристально, не мигая, смотрят Глаза. Да, но самый-то страшный - тот безымянный, что всегда за спиной, почти касается волос (дядя свидетель!)»*.

Это поэтическое восприятие мира и порождает основной конфликт повествования - вечный конфликт между разумом (Марьиванна) и чувством (няня Груня). Разум предупреждает о том, что жизнь страшна, тяжела, в ней не место нелепым детским фантазиям и детскому же эгоцентризму; чтобы выжить, нужна жесткая самодисциплина и образование. Чувства же, охраняя счастливое неведение детства, говорят о том, что жизнь полна тепла, добра, милосердия, понимания. Недаром няня Груня комментирует жуткие дядины стихи, которые несут в себе предостережение о жестокости и постоянной опасности: *«Страсти какие ребенку на ночь...»*.

Марьиванне непонятно, почему ребенок плачет: *«Ну-ну-ну. Что случилось? Порезалась?.. Живот болит?.. Наказали?..»*

Картина, которая так взбудоражила детское воображение, приобретает аллегорическое звучание у Толстой. Да, конфликт разрешается в пользу чувств, Марьиванна сдала свои позиции и уходит из семьи: *«Бесполезно... больше не выдерживаю...»*, но, несмотря на победу детства, основное сражение с непонятным настоящим было все-таки проиграно в эпизоде встречи Марьиванны с бывшей воспитанницей: *«И - смотрите - эта туша, залившаяся слезами и задыхаясь, тоже обхватила эту девочку, и они - чужие - вот тут, прямо у меня на глазах, обе кричат и рыдают от своей дурацкой любви! <...> Эй, девочка, ты что? Протри глаза! Это же Марьиванна! Вон же, вон у нее бородавка! Это наша, наша Марьиванна, наше посмешище: глупая, старая, толстая, нелепая!»*

Отрицая возможность существования положительных эмоций по отношению к Марьиванне, героиня-повествовательница бессознательно противопоставляет любви низкое, корыстное чувство собственности (*«наша, наша Марьиванна, наше посмешище»*), и это заставляет проявиться в повествовании еще один голос. *«Но разве любовь об этом знает?»*, - с горечью спрашивает он. И если в «Соне» этот голос был абсолютно безымянен, бесплотен, то сейчас он совершенно очевидно принад-

лежит повествовательнице, только изрядно повзрослевшей. И, как во всех автобиографических повестях о детстве, он дает оценку событию: *«Пройди, пройди, девочка!.. Нечего тут!..»*, - говорит он, обращаясь к нежеланному призраку прошлого. Мир детства оказывается разрушен изнутри, жестокостью и непониманием ребенка. Это разрушение вызывает страх и те вечные вопросы детства, которые означают начало взросления: *«Господи, как страшен и враждебен мир, как сжалась посреди площади на ночном ветру бесприютная, неумелая душа! Кто же был так жесток, что вложил в меня любовь и ненависть, страх и тоску, жалость и стыд...»*. Однако все плохое быстро забывается детством: *«Прощай Марьяванна! // У нас впереди лето»*.

Заглавие и эпиграф следующего рассказа сборника, «На золотом крыльце сидели», утверждают игровые мотивы в рассказе. Момент считалочки не случаен и может быть растолкован. В ней недаром звучит главный вопрос детства *«Кто ты такой?»*: как говорило выше, мир ребенка начинается разрушаться изнутри, еще в то время, пока был наедине с самим собой, а теперь он оказывается вписанным в контекст настоящего и реальной взрослой жизни. Люди и события существуют вокруг сами для себя, они не направлены на взаимодействие с детским мироощущением (это не родители, не няня Груня и даже не Марьяванна) и, возможно, именно поэтому оказывают на него сильнейшее влияние исподволь, просто в силу сверхчувствительности детского восприятия. Антагонизм отношений «взрослый» - «ребенок» пока что по-прежнему не враждебен. Дети существуют еще сами по себе, на лоне природы, на воле, им все дозволено, и пока не ясно, что будет дальше, чем закончится этот рассказ, как те или иные лица и происшествия отразятся на ранимой душе - именно об этом говорит нам считалочка, вынесенная в эпиграф. У жизни, у реальности еще нет точного плана, поэтому ты можешь стать и царем, и королем, и сапожником, и портным. Но время идет, и оно неумолимо говорит о том, что детство все-таки скоро окончится, поэтому детям дозволено пока поиграть, порезвиться, примерить на себя разные роли, но решение принять придется - *«говори поскорей, не задерживай добрых людей!»*.

На уровне поэтики вновь наблюдаем полифонию, многоголосье звуков прошлого, которые раздаются совсем рядом, словно призраки снова явились и ведут беседу, разыгрывают сценку прошлого; два героя-повествователя - ребенок и взрослый, который этим ребенком когда-то был и теперь комментирует с высоты своего жизненного опыта происходящее (особенно явственно это видно в эпизодах описания жизни Дяди Паши: ребенок говорит: *«Он старик: ему пятьдесят лет <...> Встает в пять часов утра и бежит по горам, по долам, чтобы поспеть на паровичок»*, а взрослый уточняет трагические детали быта ленинградского бухгалтера: *«жесткий желтый стул», «клеенчатые двери, прокуренный полуподвал, жидкий свет», «послевоенный трамвайный лязг, дымный*

вечерний вокзал, гарь, заборы, нищие»; ребенок поэтично описывает совместную жизнь дяди Паши с Вероникой Викентьевной, в силу проснувшегося сарказма немного подшучивая над ними, а взрослый уже знает, что будет дальше - *«Эй, проснись, дядя Паша! Вероника-то скоро умрет»*). Описания по-прежнему предельно детализированы (*«пальцы прекрасной купчихи в ягодной крови. Лопух, весы, корзинка»*), повествование - метафорично в силу особенностей детского восприятия, только теперь метафоры охватывают больше сторон жизни и перемешаются с реальными фактами объективной действительности (*«Зимой дворники наклеивали на черное небо золотые звезды, посыпали толчеными бриллиантами проходные дворы Петроградской стороны и, взбираясь по воздушным морозным лестницам к окнам, готовили на утро сюрпризы: тоненькими кисточками рисовали серебряные хвосты жар-птиц»*).

«Вначале был сад. Детство было садом», - этими словами Толстая начинает повествование, и вновь становятся явными библейские мотивы, в частности мотив первородного греха, яблока, сорванного с древа познаний, эдемского сада. Детство называется *«страной сбывшихся надежд»*, *«волшебным фонарем»*, в котором жизнь *«все торопливее»* меняла стекла. Образы детства принимают большую степень обобщенности: *«мы скакали на одной ножке, лечили царапины слюной, зарывали клады, резали ножиков дождевых червей, подглядывали за старухой, стиравшей в озере розовые штаны, и нашли под хозяйским буфетом фотографию удивленной ушастой семьи с надписью: “На долгую, долгую память. 1908 год”»*; *«мы пририсовывали в учебниках: Пушкину - очки, Маяковскому - усы, а Чехову - в остальном вполне одаренному природой - большую белую грудь»*.

Наблюдая историю ссоры мамы с Вероникой Викентьевной, дети узнают о мелочности, жадности и злобе; дядя Паша быстро заменил умершую жену ее сестрой, «легкомысленной» Маргаритой, «такой же белой, большой и красивой» - и детское сердце понимает, что любовь не обязательно будет вечной, что люди зачастую меняют чувства на бытовую выгоду и комфорт, на ощущение благополучия и покоя. Но все это мелькает в «волшебном фонаре» детства всего лишь как очередные картинки калейдоскопа событий: *«а мы ничего и не заметили, а мы забыли Веронику, а у нас была зима, зима, зима, свинка и корь, наводнение и бородавки, и горящая мандаринами елка, и мне сшили шубу, а тетка во дворе потрогала ее и сказала: “Мутон!”»*.

Однако детство разрушается не за счет этих нерегулярных уроков жестокости, инъекций реальности. В мир лета, в Сад входит нечто, доселе не виданное, не известное, вызывая в детской душе вихрь визуализированных ассоциаций: *«Однажды с такими вот красными руками она [Вероника] вышла из темного сарая, улыбаясь: “Теленочка зарезала...” <...> А-а-а! Прочь отсюда, бегом, кошмар, ужас - холодный смрад - сарай, сырость, смерть...»*.

Эпизод с Вероникой и гибелью теленочка, очевидно, нанес тяжелую травму детской психике, поэтому собака, которую завел дядя Паша, чтобы охранять свой участок от мнимых набегов соседей, уже не воспринималась как умершая: «Дядя Паша убрал желтого пса - положил в сундук и посыпал нафталином». Но это все равно жутко, все равно непонятно. Эпизод можно интерпретировать в различных аспектах; мы предлагаем остановиться на традиции Лавкрафта и его рассказах о восставших мертвецах («положил в сундук и посыпал нафталином» - явный намек на мумификацию или, шире, вообще на мировые традиции захоронения; к тому же в мифах многих стран собака олицетворяла смерть или загробный мир), которые после смерти являются в реальный мир уже в преображенном состоянии, иными словами, под властью бесов, с тем, чтобы забирать души живых.

Так и желтый пес однажды встал из своего сундука «и, обняв дядю Пашу, слушал вечерами вой северного ветра». На этом заканчивается детство в Саду. Мы больше не слышим звонкого многоголосья детских голосов. В рассказе остается один герой-повествователь - это взрослый: «в последний раз махнул платком наш сад. Но мы еще не осознали утраты». Комната дяди Паши больше не кажется пещерой сокровищ - «что же, вот это и было тем, пленявшим? Вся эта ветошь и рухлядь...?». Мир становится таким, каков он есть: Маргарита состарилась и сгорбилась, она существует в плену циничного равнодушия дочери. Фантазии уходят. Все, кроме одной. Смерть для главной героини так и остается метафорой, но от этого с годами она только страшнее, потому что против смерти оказывается бессильна самая гениальная поэзия, и Желтый пес, выбравшийся осенней ночью из сундука, будет всегда рядом, ждать своей минуты: «дядя Паша замерз на крыльце <...> Желтый пес тихо прикрыл ему глаза и ушел сквозь снежную крупу по звездной лестнице в черную высь, унося с собой дрожащий живой огонечек».

Тема смерти и конфликт «реальная жизнь» - «мир детства» в апогее раскрываются в рассказе «Свидание с птицей». Это произведение носит максимальную степень обобщенности, и поэтому строится уже не как автобиографическая повесть, а как обычное повествование от третьего лица. Главный герой - мальчик Петя. У него есть младший брат Ленечка, мама, дядя Боря и таинственная подруга по имени Тамилла. Действие происходит на фоне природы. Петя - точно такой же, как дети в «Любишь - не любишь» и «На золотом крыльце сидели...»: поэт, фантазер, негативист, свободолюбец, озорник, язычник. Но он оказывается жестко вписанным в социальную ситуацию семьи и социальную роль старшего сына. И дядя Боря, и мать постоянно «выдергивают» Петю из счастья Сада детства в реальность: стоило только мальчику вольно поплыть по волнам воображения и представить вместо рисовой каши «липкое Саргассово море» с островом «масляной Атлантиды» посередине, «дворцы с изумрудными чешуйчатými крышами, ступенчатые

храмы с высокими дверными проемами, прикрытыми струящимися занавесами из павлиньих перьев, золотые огромные статуи, мраморные лестницы, уходящие ступенями глубоко в море, острые серебряные обелиски с надписями на неизвестном языке», как слышит недовольное «Прекрати баловство с едой!».

Контрастен образам дяди Бори и матери образ Тамиллы - «сомнительной приятельницы» Пети. Тамилла, по мнению мальчика, - «заколдованная красавица с волшебным именем, она жила на стеклянной голубой горе с неприступными стенами», она была когда-то похищена драконом, видела гибель Атлантиды, умеет летать при помощи лимонных косточек, постоянно пьет из черной бутылки «панацею» - «лекарство от всех зол и страданий, земных и небесных, от вечернего сомнения, от ночного врага». По мнению окружающих и на срезе настоящего, в контексте взрослой жизни, Тамилла - местная сумасшедшая и алкоголичка. Дядя Боря высмеивает ее, называет Тамиллины рассказы «пьяными бреднями нашей лохматой приятельницы», и это звучит очень жестоко, очень по-взрослому, в контексте того, что в конце рассказа мы узнаем о сексуальной связи дяди Бори и Тамиллы.

Тамилла - это вторая ипостась образа современной дуры, о котором мы говорили выше, одновременно и антоним и синоним Сони. Взрослый человек, который остался ребенком, который существует в настоящем, а живет - в прошлом, в эпохе фантазий, сказок, одухотворенности мира.

Тамилла рассказывает Пете про птицу Сирина, «птицу смерти» («ты ее бойся: задушит») и про птицу Алконоста, которое несет яйцо, хозяин которого на всю жизнь затоскует. Она предлагает Пете это яйцо. «Петя не знал, как это - затосковать на всю жизнь, и яичко взял».

Яйцо птицы Алконоста - центральный символический образ рассказа. Тоска - основное настроение, основной мотив. Юрий Апресян и Анна Вежбицкая утверждают, что «тоска» - это русский национальный концепт, который не переводится ни на один другой язык мира; это чувство может поселиться только в душе русского человека и означает «невывносимое духовное томление по чему-то неизвестному или навсегда утерянному».

Проснувшись до рассвета, мальчик заходит в комнату бабушки и понимает, что тот мертв. Бежит к Тамилле за помощью, но обнаруживает ее в постели с дядей Борей. Это ужасное для мальчика событие очень аллегорично: соединение, взаимопроникновение друг в друга под покровом ночи метафорических архетипов «взрослый» - «ребенок» означает окончательное разрушение мира детства.

«Петя заплакал, крикнул, дрожа в страшной тоске:

- Дедушка умер! Дедушка умер! Де-ду-шка умер!!!

<...> Петя затрясся в рыданиях, ослеп, выбежал <...> душа сварилась как яичный белок, ключьями повисала на несущихся деревьях; кислое горе бурлило во рту...».

Петя переживает первобытный ужас, будто сам только что умер. В эпизоде можно найти аллюзии на древний обряд инициации, когда мальчик, чтобы стать мужчиной, должен был пройти через мнимую смерть, или традицию русской народной сказки, в которой граница между миром реальным и миром загробным всегда была очень зыбкой и находилась обычно в дремучем лесу (именно по такому бежит Петя, спасаясь от *«страшных дяди-Бориных слов, страшных дяди-Бориных ног»*). Когда главный герой приходит в себя, все вокруг уже не такое, как раньше, нет ни поэзии, ни души; Петя перешагнул в настоящее, во взрослую жизнь, лаконичную, суровую, жестокую: *«Мертвое озеро, мертвый лес; птицы свалились с деревьев и лежат сверху лапами; мертвый, пустой мир пропитан серой, глухой, сочащейся тоской. Все - ложь»*.

Детство у Толстой - это подвижная открытая система, которая характеризуется поэтизацией, языческим мировоззрением, глубокой рефлексией, происходящие в ней психические процессы строго повторяют положения, тезисы и законы, выдвигаемые современными психологическими и культурологическими теориями развития ребенка.

Система «детство» в силу своей открытости и способностью к гибкому изменению испытывает на себе влияние системы «взрослый мир», который у Толстой приобретает помимо основного смысла («мир, который населен взрослыми людьми, или не детьми») семантику мощного философского концепта: «взрослый мир» определяется писателем как момент настоящего, заполненный реальными фактами, явлениями, событиями объективной действительности, эмпирически познаваемый, материальный. Так как Толстая создает комплементарную антонимию понятий «взрослый» - «ребенок» и резко антагонические отношения между ними, то систему «детство», таким образом, можно определить как момент прошлого, состоящий из хаоса субъективно интерпретированных воспоминаний, мир духовный - непознаваемый, иррациональный, запретный. Данные контекстуального анализа рассказов Толстой, а именно выявленные частотные

библейские аллюзии, позволяют вывести противопоставление двух систем на более широкий уровень - на уровень агрессивного антагонизма архетипов «рай» и «ад».

Мотивы беспощадности судьбы, непреклонности смерти и вечности тоски характерны для всех проанализированных рассказов. Существовая по собственной логике над системой «взрослый мир», при столкновении ее с системой «детство», они проникают в последнюю метафорически и, возможно, даже гротескно преобразованные и являются вестниками «взросления». Мотив смерти является центральным и главным в этой триаде и идет в трех направлениях - как физическая смерть человека в окружении ребенка, как олицетворение всего непознанного, темного, страшного, подчиняющегося какой-то иррациональной логике, и как аллегорическая смерть ребенка перед рождением в нем взрослого. Все три проявления смерти, проникая в мир детства по отдельности, перед апогеем разрушения сплетаются воедино и наносят сокрушительный удар по душе ребенка и увлекают его в систему настоящего, где судьба ей уготовила вечную тоску.

Используя образы детства как основную архитектурную единицу своего художественного пространства, Татьяна Толстая создает неприглядную модель современного мира, в котором взрослые тоскуют и подличают, заколдованные принцессы спиваются, романтики попадают в сети жестокого розыгрыша, поэты и сказочники высмеиваются, призраки прошлого окружают и мучают картинами воспоминаний, вновь и вновь совершается первородный грех, вновь и вновь юные Адам и Ева изгоняются из райского Сада, но это не имеет ровным счетом никакого смысла, по той простой причине, что мы все - уже умерли. Мы умерли в детстве.

Список литературы

1. Попова И. М. Русская женская проза рубежа веков: учеб. пособие для иностранцев. - Тамбов: Изд-во Тамбовского госуд. технич. ун-та, 2008. - 164 с.
2. Толстая Т. Ночь. - Эксмо, 2008 г. - 416с.